

Makkobar: Menjaga Adat dan Identitas Budaya Mandailing Melalui Tradisi Lisan

Della Adellia Siregar 220905050

Antropologi Sosial Universitas Sumatera Utara

I.) Pendahuluan

Mandailing Natal, sebuah wilayah di Sumatera Utara, dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang unik, salah satunya adalah tradisi *Makkobar*. *Makkobar* merupakan bagian dari adat istiadat Mandailing yang berfungsi sebagai sarana komunikasi lisan untuk menyampaikan nasihat, pesan moral, serta nilai-nilai kehidupan dalam berbagai acara adat, terutama dalam upacara pernikahan. Tradisi ini bukan sekadar aktivitas berbicara atau berpidato adat, tetapi juga sebuah musyawarah yang melibatkan tokoh adat, keluarga, dan masyarakat untuk memperkuat tali silaturahmi serta menjaga kehormatan dalam sistem kekerabatan yang dikenal sebagai *Dalian Na Tolu*.

Sebagai bagian dari sastra lisan Mandailing, *Makkobar* memiliki makna yang mendalam. Penyampaiannya dilakukan dengan aturan dan urutan tertentu, melibatkan pihak-pihak seperti *suhut* (tuan hajat), *kahanggi* (kerabat satu marga), *mora* (kerabat pihak ibu), dan anak boru (keluarga menantu). Dalam prosesi ini, pesan-pesan adat yang sarat dengan nilai sosial, spiritual, dan kearifan lokal diberikan kepada kedua mempelai sebagai bekal dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. Nilai-nilai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai nasihat, tetapi juga sebagai upaya menjaga identitas budaya Mandailing yang diwariskan secara turun-temurun.

Namun, modernisasi dan perkembangan zaman telah menggeser beberapa aspek dari tradisi ini. Misalnya, perubahan dalam waktu pelaksanaan dan pemahaman masyarakat terhadap esensi dari *Makkobar*. Tradisi ini juga menghadapi tantangan dalam pernikahan lintas budaya, di mana hambatan bahasa dan pemahaman budaya sering menjadi kendala dalam penyampaian pesan adat.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran tradisi *Makkobar* dalam menjaga adat dan identitas budaya Mandailing melalui komunikasi lisan. Penelitian ini juga akan menyoroti bagaimana nilai-nilai dalam *Makkobar* relevan dengan kehidupan sosial dan spiritual masyarakat, serta bagaimana tradisi ini dapat beradaptasi di tengah masyarakat yang semakin multikultural. Melalui pemahaman yang mendalam, diharapkan tradisi *Makkobar* dapat terus dilestarikan sebagai bagian penting dari identitas budaya Mandailing.

II.) Pembahasan

Tradisi *makkobar* merupakan salah satu bentuk tradisi lisan yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Mandailing dan Batak Angkola. Tradisi ini tidak hanya menjadi media pelestarian adat, tetapi juga sarana untuk memperkuat identitas budaya melalui penyampaian nilai-nilai luhur, norma, dan etika. Dalam konteks upacara adat, khususnya pada

prosesi pernikahan, *makkobar* menjadi bagian penting dari sistem sosial *Dalihan Na Tolu* yang melibatkan peran *mora* (pemberi anak gadis), *kahanggi* (kerabat semarga), dan *anak boru* (penerima anak gadis).

A. Makna dan Peran Tradisi *Makkobar*

Tradisi *makkobar* merupakan ritual lisan yang dilakukan untuk memberikan nasihat kepada mempelai sebelum memulai kehidupan rumah tangga. Nasihat ini disampaikan oleh tokoh adat, orang tua, atau pemuka masyarakat melalui bahasa Mandailing yang kaya akan simbolisme. Dalam prosesnya, *makkobar* mengandung nilai-nilai yang mencerminkan kearifan lokal, seperti:

1. Religiositas :

Tradisi ini dimulai dengan doa dan permohonan kepada Tuhan untuk kebahagiaan dan keselamatan mempelai. Simbol seperti pangupa (makanan adat) melambangkan harapan akan keberkahan dan kesejahteraan hidup.

Filosofi kerbau, ikan, dan udang yang digunakan dalam ritual juga mencerminkan nilai kerja keras, ketahanan, dan kesabaran yang diajarkan dalam tradisi ini.

2. Kesantunan dan Kesyukuran :

Simbol seperti telur dan tampi (alat penampi beras) mengajarkan pentingnya kesatuan, kejujuran, dan kesetiaan dalam hubungan suami istri. Nasihat yang disampaikan menekankan pentingnya menjaga keharmonisan keluarga dan menghormati pasangan.

3. Tanggung Jawab dan Kerja Keras :

Dalam *makkobar*, mempelai diajarkan untuk bekerja keras dan bertanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Simbol ikan lelan dan udang melambangkan ketekunan dan kesadaran akan tugas menjaga keluarga.

4. Toleransi dan Keharmonisan Sosial :

Nasihat dalam *makkobar* juga mencakup ajakan untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan menghormati perbedaan. Hal ini sejalan dengan konsep *Dalihan Na Tolu* yang menekankan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Dinamika dan Perubahan dalam Tradisi *Makkobar*

Seiring waktu, *makkobar* mengalami perubahan sebagai akibat dari modernisasi dan perubahan paradigma sosial. Beberapa perubahan yang terjadi meliputi:

- a. Penyederhanaan Prosesi : Beberapa tahapan ritual disederhanakan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern.

- b. Durasi dan Representasi : Waktu pelaksanaan *makkobar* dipersingkat, dan peran berbicara dalam acara adat sering kali diserahkan kepada perwakilan keluarga.
- c. Penyederhanaan Isi : Teks dan nasihat adat disampaikan secara lebih ringkas tanpa mengurangi substansi pesan moralnya.

Namun, perubahan ini tidak menghilangkan makna inti dari *makkobar* sebagai media pelestarian adat dan identitas budaya.

C. Upaya Pelestarian Tradisi *Makkobar*

Untuk menjaga eksistensi tradisi ini, masyarakat Mandailing dan Batak Angkola telah melakukan berbagai upaya, seperti:

1. Dokumentasi dan Digitalisasi : Tradisi *makkobar* direkam dalam bentuk video digital dan teks tertulis untuk memastikan pewarisannya kepada generasi mendatang.
2. Pemberdayaan Tokoh Adat : Pemuka adat diberdayakan untuk menyampaikan nilai-nilai *makkobar* kepada generasi muda melalui pendidikan informal dan formal.
3. Integrasi ke Pendidikan Lokal : Tradisi ini diusulkan untuk dimasukkan dalam kurikulum muatan lokal sebagai bagian dari pendidikan budaya.

III.) Nilai-Nilai Motif

Tradisi *Makkobar* dalam budaya Mandailing memiliki berbagai nilai motif yang menjadi landasan penting dalam pelaksanaannya. Nilai-nilai ini mencerminkan kearifan lokal serta fungsi tradisi sebagai penjaga adat dan identitas budaya. Berikut adalah nilai-nilai motif dalam *Makkobar*:

1. Nilai Religius : *Makkobar* memiliki unsur spiritual yang kuat. Melalui nasihat dan doa yang disampaikan, tradisi ini menekankan pentingnya memohon restu kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan rumah tangga mempelai diberkahi, harmonis, dan sejahtera. Hal ini menunjukkan hubungan erat antara adat Mandailing dan ajaran agama Islam.
2. Nilai Moral dan Etika : Tradisi ini sarat dengan nasihat yang mengandung nilai-nilai moral. Pesan-pesan seperti pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga, menghormati pasangan, dan memegang teguh tanggung jawab sebagai suami atau istri disampaikan dengan cara yang santun dan beretika. Ini menunjukkan peran *Makkobar* dalam membangun karakter generasi baru yang berakhlak.
3. Nilai Kekkerabatan dan Solidaritas : *Makkobar* mencerminkan sistem sosial *Dalian Na Tolu* yang menekankan pentingnya menjaga hubungan antar keluarga, baik sebagai *mora* (pemberi gadis), *kahanggi* (kerabat semarga), maupun *anak boru* (keluarga menantu). Nilai ini memperkuat solidaritas, rasa kasih sayang, dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Nilai Tradisi dan Kearifan Lokal : *Makkobar* merupakan simbol pelestarian tradisi dan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Tradisi ini mengajarkan pentingnya menjaga budaya sebagai identitas dan kebanggaan masyarakat Mandailing di tengah perubahan zaman.

5. Nilai Simbolis : Setiap tahapan dalam *Makkobar* memiliki makna simbolis. Misalnya, penggunaan *burangir* (sirih) sebagai tanda penghormatan dan penerimaan, serta penyampaian makanan adat dalam acara *Mangalehen Mangan* melambangkan restu dan harapan kehidupan yang sejahtera. Simbol-simbol ini memperkuat makna mendalam dalam tradisi.

6. Nilai Komunikasi dan Musyawarah : *Makkobar* berfungsi sebagai media komunikasi dan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai urusan adat. Tradisi ini menanamkan nilai kebijaksanaan dalam berbicara, bernegosiasi, dan menyampaikan pesan secara santun dan terstruktur.

7. Nilai Identitas Budaya : Sebagai tradisi lisan, *Makkobar* menjadi simbol identitas budaya Mandailing. Tradisi ini menjaga eksistensi bahasa, adat istiadat, serta filosofi hidup masyarakat Mandailing sebagai warisan yang harus dijaga dan diwariskan ke generasi mendatang.

Dengan berbagai nilai motif tersebut, *Makkobar* bukan hanya sebuah tradisi berbicara adat, melainkan sarana penting untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan, memperkuat ikatan sosial, serta melestarikan identitas budaya Mandailing di tengah arus globalisasi.

IV.) Kesimpulan

Makkobar adalah tradisi lisan masyarakat Mandailing dan Batak Angkola yang berperan sebagai media pelestarian adat dan identitas budaya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui prosesi adat, terutama dalam upacara pernikahan, dengan menyampaikan nasihat kepada mempelai. *Makkobar* mengandung nilai-nilai luhur seperti religiusitas, kesetiaan, tanggung jawab, kerja keras, dan toleransi, yang menjadi pedoman moral bagi kehidupan rumah tangga dan bermasyarakat. Sebagai bagian dari sistem sosial *Dalihan Na Tolu*, tradisi ini memperkuat harmoni dalam hubungan sosial antara *mora*, *kahanggi*, dan *anak boru*, menjadikannya fondasi kehidupan yang kokoh.

Di tengah arus modernisasi, *makkobar* mengalami penyederhanaan dalam prosesi, durasi, dan isi nasihat, namun tetap mempertahankan esensinya. Tradisi ini juga menunjukkan akulturasi yang harmonis dengan norma agama Islam, menjadikannya relevan dalam konteks spiritual dan budaya modern. Tantangan pewarisan tradisi ini muncul akibat perubahan paradigma sosial dan globalisasi, yang mendorong masyarakat untuk beradaptasi melalui dokumentasi digital, pemberdayaan tokoh adat, dan integrasi tradisi ke dalam pendidikan lokal. Upaya ini memastikan *makkobar* tetap hidup sebagai simbol budaya yang dinamis.

Sebagai warisan budaya yang kaya, *makkobar* tidak hanya menjaga tradisi leluhur tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat. Tradisi ini menjadi pengingat akan pentingnya hubungan kekeluargaan, saling mendukung, dan menghormati peran dalam sistem sosial. Dengan mempertahankan tradisi ini, masyarakat Mandailing dan Batak Angkola menunjukkan bahwa modernisasi dapat berjalan berdampingan dengan pelestarian budaya

lokal, menjadikan *makkobar* sebagai simbol identitas dan kebanggaan budaya di tengah tantangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Harahap, R. I. F., & Ritonga, H. J. (2024). Nilai-Nilai “Markobar” Dalam Pernikahan Adat Mandailing Dan Keterkaitannya Dengan Bimbingan Konseling Islami. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(2), 224-236.

Hasibuan, A., Syahminan, M., & Yasmin, N. (2022). Tradisi Markobar Dalam Kajian Komunikasi Antar Budaya Di Kabupaten Mandailing Natal. *Siwayang Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Dan Antropologi*, 1(3), 131-140.

Hasibuan, S. N. H., Wuriyani, E. P., & Harahap, R. (2022). Tradisi Lisan Adat Mandailing Kajian Semiotik “Makkobar”. *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, 1(10), 1477-1486.

Pane, S. M., Priyono, C. D., & Sormin, S. A. (2022). Studi Eksplorasi Muatan Pendidikan Karakter dalam Tradisi Makkobar Boru pada Masyarakat Batak Angkola. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(2), 1914-1922.

Sandi, D. M. (2023). Tradisi Lisan Masyarakat Angkola Dalam Upacara Adat Markobar Pabagas Boru di Kabupaten Tapanuli Selatan. *Jurnal TAROMBO*, 4(2 Agustus), 1-5.